

Оценка влияния термоэрозии на русловые деформации рек криолитозоны

Дебольская Елена Ивановна, доктор технических наук, ведущий научный сотрудник
Институт водных проблем РАН, Национальный исследовательский Московский государственный
строительный университет

Иванов Александр Васильевич, кандидат технических наук, профессор-ассистент
Туринский политехнический университет

Ключевые слова: многолетнемерзлые породы, термоэрозия, водный поток, русловые деформации, лабораторный эксперимент, математическое моделирование.

Введение

Работа посвящена исследованию деформации речного русла, сложенного мерзлыми и способными оттаивать породами.

Два основных отличия деформационных процессов в руслах, расположенных в криолитозоне и вне ее, заключаются в существенном влиянии термоэрозии и одновременном воздействии таяния руслообразующих пород и волны паводка. Проведенные лабораторные эксперименты [4] и натурные наблюдения [10] показали, что термоэрозия играет существенную, а подчас и более значительную роль, чем механическая эрозия в процессе деформирования русел, сложенных многолетнемерзлыми породами. Однако второй фактор, отличающий деформации русел рек криолитозоны и умеренного климата, касающийся временного лага между проявлением максимальной эрозионной активности и пиком половодья, вносит поправки как в утверждения об усилении деформационных процессов при наличии мерзлых пород, так и в противоположные им тезисы об их ослаблении. Как отмечается в работах [5, 3], промерзание грунтов приводит к снижению эрозионной активности в период снеготаяния и прохождения волны половодья. Однако во время дождевых паводков наблюдается более значительный размыв, которому способствует постепенное протаивание мерзлых грунтов летом и их полное влагонасыщение из-за наличия водоупора - кровли многолетнемерзлых пород. По утверждению авторов [5, 3] в теплый период года расходы наносов в паводки даже при более низких расходах воды могут значительно превышать их половодные значения.

Очевидно, что кроме теплового воздействия, проявляющегося в виде таяния мерзлых руслообразующих пород, в эрозионных процессах арктических рек значительную роль играют процессы переноса наносов, солифлюкция и обрушение. Цель работы заключается в оценке этой роли, т.е. в выявлении значимости каждого фактора, определяющего термоэрозию, которая по определению представляет собой процесс сочетания термического и механического воздействия движущейся воды, приводящий к одновременному оттаиванию замороженного грунта и его переносу водным потоком. Исследование основано на результатах лабораторного и математического моделирования.

Лабораторное моделирование

Лабораторный эксперимент был поставлен в гидравлическом лотке замкнутого цикла длиной 4 м, шириной от 0.25 м до 1 м и глубиной 0.15 м (рис.1а).

Рис. 1. Гидравлический лоток (а) и ледяная пластина в береговом склоне (б).

Температура водного потока была постоянной на протяжении каждого эксперимента. Береговые откосы моделировались из калиброванного речного песка с размером частиц до 0.001 м. Поперечное сечение моделируемого русла имело трапецидальную форму, углы наклона береговых склонов варьировались. В один из берегов закладывались образцы замороженной смеси песка с водой с известным содержанием льда или чистого льда (рис.1б). Скорость потока изменялась в зависимости от расхода воды, уклона дна лотка или поперечного сечения в каждом конкретном эксперименте. Наиболее наглядные результаты в лабораторном эксперименте были получены при ширине потока по дну 0.15 м и глубине 0.1 м, угле берегового склона с мерзлым участком $\alpha = 30^\circ$ и расходе 5.8 л/с.

Образцы из замороженного песка или льда представляли собой пластины, размеры которых менялись от эксперимента к эксперименту незначительно. В среднем длина пластины была равна 25 см, ширина 15 см и толщина 3 см. Пластины закладывались в береговой склон длинной стороной вдоль потока. Для выяснения роли размера обтекаемой поверхности использовались пластины меньшей длины. В нескольких экспериментах в качестве замороженных образцов использовались бруски кубической формы с одной скошенной гра-

ную, угол среза которой соответствовал углу берегового откоса. Замороженные образцы взвешивались и измерялись до начала эксперимента и после его завершения. Изменение веса образца за единицу времени было выбрано в качестве количественного параметра, характеризующего динамику деформации мерзлого образца. Это обусловлено тем, что при таянии и деформациях за счет обтекания водным потоком форма пластины или бруска не всегда оставалась близкой к параллелепипеду, и точное измерение линейных размеров для дальнейшего определения разницы между их начальными и конечными значениями было невозможно. О переформировании всего русла можно было судить только исходя из визуального контроля и не очень точных линейных измерений образующихся донных форм, участков размывов и аккумуляций, т.к. во время проведения экспериментов не было возможности измерять расходы перемещаемых наносов.

Многочисленными исследованиями [7, 8, 12, 13, 15, 17] установлено, что основными факторами, влияющим на деформации, вызванные термоэрозией, являются температура воды, грунта, содержание в нем льда и скорость водного потока. В лабораторных экспериментах была возможность специально варьировать в достаточных пределах только скорость водного потока, содержание льда было представлено двумя значениями: 1 – для чистого льда и 0.2 – для замороженного песка. Температура воды и окружающего грунта изменялась в зависимости от погодных условий и учитывалась как поправка к остальным зависимостям. На рис. 2 представлены зависимости изменения веса образца из чистого льда (а) и замороженного песка (б) за единицу времени от средней скорости водного потока.

Рис. 2. Зависимости изменения веса образца из чистого льда (а) и замороженного песка (б) за единицу времени от средней скорости водного потока:
 1 – данные измерений, 2 – результаты численного эксперимента

На рис.2а показаны также результаты численных экспериментов, проведенных с помощью усовершенствованной математической модели, разработанной ранее авторами [1, 2]. Подробнее они будут описаны ниже. Из графиков (см. рис.2) видно, что включения из чистого льда, во-первых, подвергаются меньшему воздействию потока при прочих равных условиях, чем образцы с меньшим содержанием льда, что подтверждает выводы, полученные в работах [6, 9] и, во-вторых, изменение их веса в меньшей степени зависит от скорости водного потока.

Следует отметить однако, что эти выводы касаются непосредственно самих образцов, но не всего русла. Все эксперименты, проведенные в лотке, показали, что таяние образцов из замороженного песка в отличие от таяния ледяных включений не приводит к значительным деформациям русла. Это можно объяснить тем, что таяние образца из замороженного песка вызывает его оседание, но освободившиеся при этом полости заполняются окружающим грунтом, в данном эксперименте тем же песком. Термоэрозия включений, состоящих из чистого льда, приводила к существенно более значительным береговым деформациям. Возможно, при использовании замороженных включений из грунта с физико-механическими характеристиками, отличными от грунта, формирующего остальной берег, его деформации также были бы более значительными. Это предположение подтверждают наблюдения за возникновением ниш вытаявания, одной из причин которого многие исследователи считают наличие в береговом откосе переслоенности складывающихся его грунтов с различной связностью, объясняя ею различную скорость изменения адгезии в разных слоях в результате нагревания и разную реакцию на механическое воздействие водного потока [18].

Для исследования одновременного воздействия таяния руслообразующих пород и паводка был проведен следующий эксперимент. В береговой откос, сложенный мокрым песком с положительной температурой,

на 12 часов была заложена ледяная пластина. Уровень водного потока все это время был ниже нижней поверхности пластины. На месте растаявшего льда за это время образовалась ниша, стенки которой обрушились после включения насосов и образования волны, имитирующей волну паводка. Этот эффект, характеризующийся временным лагом между таянием мерзлого включения и механическим воздействием водного потока, т.е. сдвигом по времени двух механизмов процесса термоэрозии, может быть назван эффектом отложенного обрушения.

Еще один эксперимент был проведен для верификации математической модели. Он заключался в том, что в береговой откос на расстоянии 4 см от дна был заложен ледяной брусок в форме прямоугольного параллелепипеда высотой 15 см, основанием в виде прямоугольной трапеции с высотой 4 см и сторонами 5 и 10 см. Брусок был расположен длинной стороной (высота параллелепипеда) вдоль оси потока глубиной 11 см со средней скоростью 0.24 м/с, и оставлен на время полного таяния, которое было определено в предварительных экспериментах. Это время составляло 100 мин. После выключения насосов и обнажения русла, была промерена ниша, образовавшаяся на месте заложения пластины. Ее размеры совпадали со значениями, полученными при расчете по модели, проведенным с теми же характеристиками ледяного бруска и водного потока, с точностью, соответствовавшей погрешности измерений. Длина образовавшейся ниши по потоку составляла 18 см, ширина 12 см, глубина 2 см, сверху образовалась вертикальная ступенька высотой 3 см. Время таяния в лабораторном и численном эксперименте также совпало. На рис. 3 представлено фото осушенного в конце эксперимента русла и его поверхность, рассчитанная по модели.

Рис.3. Поверхность осушенного русла, рассчитанная по модели (а) и его фото (б)

Математическое моделирование

Как отмечается в [14], процесс термоэрозии относится к категории задач теплопроводности, включающих фазовые изменения. Это нелинейная задача, потому что она включает движущуюся границу раздела между твердым телом и жидкостью, положение которой неизвестно заранее.

Математическая модель состоит из гидродинамического, теплового и деформационного блоков. Основные уравнения модели описаны в работе [2]. В новой, используемой здесь, интерпретации предусмотрена возможность изменения льдистости в мерзлых включениях. Кроме изменения положения поверхности, контактирующей с водой, учтено изменение положения поверхностей, граничащих с теплым грунтом. При расчете положения границы "вода-лед/мерзлый грунт" в условии Стефана добавлен конвективный член, ответственный за перенос оттаявших частиц потоком воды, как это было сделано в модели [17, 18]:

$$h(T_w - T_m) = \rho L \frac{\partial s}{\partial t} - k \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right)_{x=s} \quad x = s(t), \quad (1)$$

где $s(t)$ – мгновенное положение поверхности раздела, T_w – температура воды, T_m – температура плавления льда, k , ρ , L – теплопроводность, плотность, скрытая теплота таяния мерзлого образца. Коэффициент теплопередачи между турбулентным водным потоком и мерзлым образцом h определяется из соотношения:

$$h = Nu \frac{k_w}{L_{car}}, \quad \text{где } k_w \text{ – теплопроводность воды, } L_{car} \text{ – характерный масштаб, } Nu \text{ – число Нуссельта, рас}$$

считываемое из эмпирического соотношения $Nu = Pr^\alpha Re^\beta A$, где Pr – число Прандтля, изменяющееся от 13 до 7 при нагревании воды от 0°C до 20°C, $Re = \frac{L_{car} V_w}{\nu_w}$ – число Рейнольдса, V_w , ν_w скорость и кинематическая вязкость воды соответственно.

Эмпирические коэффициенты так же, как и в [9] были приняты соответственно: $A = 0.003031$, $\alpha = 0.3333$, $\beta = 1.1211$.

Положение поверхностей мерзлых включений, граничащих с окружающим более теплым грунтом, рассчитывалось из условия Стефана без дополнительного конвективного члена, ответственного за перенос тепла водным потоком.

Результаты расчетов и обсуждение

По зависимостям, представленным на рис. 4, можно судить о динамике изменения размеров ледяной пластины, помещенной в береговой склон русла с характеристиками водного потока, соответствовавшего параметрам вышеописанного лабораторного эксперимента.

Рис.4. Изменение линейных размеров ледяной пластинки во времени по результатам численных расчетов: 1 — длина, 2 — толщина

Ступенчатый характер линий объясняется дискретностью вычислительного алгоритма. Его аппроксимация линейной зависимостью позволяет получить оценки скоростей деформации V_{mx} и V_{mz} вдоль продольной и вертикальной осей соответственно. Для длины пластины (вдоль потока) $L = L_0 - V_{mx}t$, где начальная длина $L_0 = 15$ см, $V_{mx} = 0.14$ см/с; для толщины пластины $b = b_0 - V_{mz}t$, где начальная толщина $b_0 = 10$ см, $V_{mz} = 0.1$ см/с, что соответствовало данным измерений в лотке.

Основной целью работы было определение значимости участвующих в процессе деформации русел рек криолитозоны факторов, а именно: вытаявания замерзших частиц и унос их водным потоком, т.е. абляции, описываемой уравнением теплопроводности и модифицированным условием Стефана (1); переноса наносов, вызванным нарушением равномерности потока за счет протаявших областей; обрушения берегового склона, потерявшего основу в виде мерзлого грунта и характеризующегося превышением угла естественного равновесия. Для верификации модели были предварительно проведены расчеты на коротких временных промежутках (до 15 мин), и их результаты были сопоставлены с результатами лабораторных экспериментов [10] для случая чистой абляции. Сравнение данных численных и лабораторных экспериментов показало их хорошее совпадение. При этом различия в осредненных деформациях, рассчитанных по модели чистой абляции, т.е. без учета обрушения и переноса наносов, и полной модели, достигали 20 % при осреднении по площади, занимаемой ледяной пластинкой до начала таяния. При моделировании на более длительных временных отрезках эти различия могут увеличиваться, что наглядно демонстрирует рис. 5, на котором представлены изменения во времени осредненных деформаций, рассчитанных по разным вариантам модели и поперечные сечения русла, рассчитанные в створе расположения середины пластинки через 60 мин после ее помещения в береговой склон, для тех же вариантов модели.

Рис.5. Изменения во времени осредненных деформаций (а) и поперечные сечения русла, в створе расположения середины пластинки через 60 мин после ее помещения в береговой склон (б), рассчитанные по разным вариантам модели: 1 — полная модель, 2 — модель чистой абляции (без учета переноса наносов и обрушения), 3 — без учета обрушения (абляция + перенос наносов), 4 — без учета переноса наносов (абляция + обрушение).

Очевидно, что значения деформаций, рассчитанные без учета переноса наносов и обрушения, значительно превышают значения, рассчитанные по полной модели. Этот факт нашел подтверждение при проведении экспериментов в лотке. На фото (см. рис. 3) видно, что верхний слой обрушается при таянии пластины, образуя значительную полость, при этом в плоскости пластины деформации с течением времени уменьшаются за счет занесения частицами песка из оттаявших областей. В конце эксперимента, когда пластина полностью растаяла (через 100 мин), над урезом образовалась вертикальная ступенька размером примерно 3 см, но полость, образовывавшаяся в процессе таяния на месте пластинки, полностью заполнилась песком. Эти эксперименты были проведены несколько раз с одинаковым результатом.

Результаты вышеприведенных численных экспериментов так же, как и лабораторные наблюдения, показывают, что деформации в реальных руслах происходят неравномерно по пространству, хотя средние их значения могут незначительно отличаться при расчетах по полной модели деформаций и по модели чистой абляции. Существенную роль при оценках играет способ осреднения.

Заключение

Анализ результатов лабораторных наблюдений показал:

- включения из чистого льда подвергаются меньшему воздействию потока при прочих равных условиях, чем образцы с меньшим содержанием льда;
- изменение их веса в меньшей степени зависит от скорости водного потока;
- появление значительных береговых деформаций обусловлено термоэрозией включений, состоящих из чистого льда.

В экспериментах в гидравлическом лотке удалось воспроизвести эффект отложенного обрушения, выражающийся в неодновременном воздействии таяния руслообразующих пород и паводка.

Численные эксперименты с использованием усовершенствованной математической модели полных деформаций, проведенные на длительных временных отрезках, показали, что различия в осредненных деформациях, рассчитанных по модели чистой абляции, т.е. без учета обрушения и переноса наносов, и полной модели могут увеличиваться. При этом значения деформаций, рассчитанные без учета переноса наносов и обрушения, значительно превышают значения, рассчитанные по полной модели. Этот факт нашел подтверждение при проведении экспериментов в лотке.

При осреднении по участкам русла, превышающим размеры ледяных включений, средние значения деформаций могут незначительно отличаться при расчетах по полной модели деформаций и по модели чистой абляции, но величины максимальных (аккумуляции) и минимальных (размыв) отклонений поверхности русла при расчетах по полной модели, существенно превосходят рассчитанные по модели чистой абляции. Это свидетельствует о неравномерности русловых деформаций по пространству.

Благодарности

Математическое моделирование, численные эксперименты и их анализ проводилось при финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-05-00178, экспериментальные исследования и обработка их результатов в рамках темы Государственного задания № 0147-2019-0001 (№ государственной регистрации АААА-А18-118022090056-0)

Литература:

1. Дебольская Е.И. Математическая модель русловых деформаций рек криолитозоны // Вод. ресурсы. 2014. № 5. С. 496–506.
2. Дебольская Е.И., Грицук И.И., Дебольский В.К., Ионов Д.Н., Масликова О.Я. Влияние береговых деформаций на распространение примесей в реках криолитозоны (лабораторное и математическое моделирование) // Вод. ресурсы. 2018. № 4. С. 396–407.
3. Зайцев А.А., Тананаев Н.И. Многолетние переформирования сложно-разветвлённого русла р. Лены в районе «Якутского разбоя» и влияние на них промерзания грунтов // Геоморфология. 2008. № 1. С. 25-35. <https://doi.org/10.15356/0435-4281-2008-1-25-35>
4. Котляков А.В., Грицук И.И., Масликова О.Я., Пономарёв Н.К. Экспериментальное исследование влияния льдистости грунтов, слагающих русло рек, на динамику берегового склона // Лёд и снег. 2011. № 2 (114). С. 92–99.
5. Тананаев Н.И. Влияние многолетнемерзлых грунтов на сток взвешенных наносов и русловые процессы // Динамика овражно-балочных форм и русловые процессы. М.: Изд-во МГУ. 2002. С. 107-111.
6. Aguirre-Puente J., Costard F., Posado-Cano R. Contribution to the study of thermal erosion on mars // Journal of Geophysical Research. 1994. No 99. P. 5657-5667.
7. Are F.E. Thermal abrasion of coasts. In Proceedings of the 4th International Conference on Permafrost. 1983. Washington D.C. National Academy Press: Fairbanks. Alaska. P. 24-28.
8. Ballentyne C. K. Periglacial Geomorphology. 2018. Willey Blackwell & Sons. 465 p.
9. Coastard F., Dupeyrat L., Gautier E., Carey-Gailhardis E. Fluvial thermal erosion investigations along a rapidly eroding river bank: application to the Lena river (Central Siberia). Earth Surf. Process. Landforms. 2003. 28. P. 1349-1359.
10. Dupeyrat L., Coastard F., Randriamazaoro R., Gailhardis E., Gautier E. and Fedorov A. Effects of Ice Content on the Thermal Erosion of Permafrost: Implications for Coastal and Fluvial Erosion // Permafrost and Periglacial Processes. 2011. V 22. P.179–187. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ppp.722>

www.esa-conference.ru

11. Dupeyrat L., Randriamazaoro R., Costard F., Carey E. Gailhardis Variable Rate Modeling of Fluvial Thermal Erosion. Proceedings of the Ninth International Conference on Permafrost. Edited by D. L. Kane and K. M. Hinkel. 2008. V. 1. P. 391-395.
12. Kobayashi N. Formation of thermoerosional niches into frozen bluffs due to storm surges on the Beaufort Sea Coast // Journal of Geophysical Research. 1985. 90. P. 11983-11988.
13. Kobayashi N, Vidrine J.C., Nairn R.B., Solomon S. Erosion of frozen cliffs due to storm surge on Beaufort Sea Coast. // Journal of Coastal Research 1999. 15(2). P. 332-344.
14. Landau H. G. Heat conduction in a melting solid. Quarterly of applied Mathematic. 1950. V. 8. No1. P.81-95.
15. Lantuit H., Overduin P.P., Couture N., Odegard R.S.. Sensitivity of coastal erosion to ground ice content: An arctic-wide study based on the ACD classification of arctic coasts. In Proceedings of the 9th International Conference on Permafrost. 2008. D.L. Kane, K.M. Hinkel (eds). Institute of Northern Engineering University of Alaska Fairbanks. P. 1025-1029.
16. Randriamazaoro R., Dupeyrat L., Costard F. and Gailhardis E. Carey Fluvial thermal erosion: heat balance integral method // Earth Surface Processes and Landforms. 2007. V.32. No 12. P. 1828–1840.
17. Shur Y., Vasiliev A., Kanevskiy M., Maksimov V., Pokrovsky S., Zaikanov V. Shore erosion in Russian Arctic // Proc. of the 11th Intern. Conf. on Cold Regions Engineering: Cold Region Impacts on Transportation and Infrastructure. 2002. Reston. VA. Amer.Soc. of Civil Eng. P. 736–747.
18. Thorne C.R., J. Lewin Bank processes, bed material movement and planform development in a meandering river. In: Rhodes, D.D. G.P. Williams (eds): Adjustments of the fluvial system, KendallHunt. Dubuque. Iowa. 1979. P. 117-37.